

MAKTABGACHA TARBIYA YOSHIDA NUTQNING SHAKLLANISHI

Ro‘ziboyeva Barchinoy Baxtiyor qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti Pedagogika fakulteti
Pedagogika va psixologiya yo'nalishi 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada sog'lom bolani tarbiyalash masalasiga yurtimizda asosiy e'tibor qaratilgan bola psixik taraqqiyotidagi bilish jarayonidagi nutqning rivojlanishiga bog'liq masalalarga e'tibor qaratiladi.

Kalit so'zlar: sezgi, xotira, diqqat, idrok, nutq, tafakkur, nutqning buzulishi, muloqotning kamligi, nutqning rivojlanishida oilaning roli, nutqning tarkibiy qismlari, nutq mexanizmlari.

Аннотация: В данной статье основное внимание в нашей стране уделяется вопросу воспитания здорового ребенка.

Ключевые слова: интуиция, память, внимание, восприятие, речь, мышление, нарушения речи, недостаточность общения, роль семьи в развитии речи, компонентов речи, речевых механизмов.

Annotation: this article will focus on issues related to the development of speech in the process of cognition in the child's psychic development, the main focus of which is on the issue of raising a healthy child in our country.

Keywords: intuition, memory, attention, perception, speech, thinking, violation of speech, lack of communication, the role of the family in the development of speech, components of speech, mechanisms of speech.

Taxminan 2 yoshda va ayniqsa hayotning uchinchi yilida chaqaloq o'z tashabbusi bilan o'zi sezgan hamma narsani nutqda aks ettira boshlaydi. Ta'riflovchi nutq mavjud. Endi bola ob'ektlarni xususiyatlari, miqdori bilan ajratib turadi va bu farqlarni nutqda etkazadi. U eshitgan she'rlarni, ertaklarni, qo'shiqlarni takrorlaydi. Nutq o'yinga kiritilgan bo'lib, undagi real hayotiy vaziyatlarni aks ettiradi. O'yin xarakteri bilan gaplashish qobiliyati paydo bo'ladi. Erta bolalik davrida kattalar nutqini tushunish rivojlanishda davom etmoqda. Hayotning 2-yilining oxiriga kelib, nutqni tushunish ona tilining barcha tovushlarini to'g'ri idrok etishga asoslanadi.

Voyaga etgan odamning so'zi bolalarning diqqatini, idrokini, harakatlarini va harakatlarini boshqaradi. Bola ob'ektlarning nomlarini, ularning fazilatlarini, ular bilan bajarilgan harakatlarni va ba'zi baholarni tushunadi. Uning xatti-harakati kattalarning og'zaki ko'rsatmalariga bo'ysunishni boshlaydi, bu bilan bog'liq ravishda

o'zboshimchalik elementlari qo'shiladi. Hayotning uchinchi yilida chaqaloq kattalarning ko'rsatmalari ta'sirida nafaqat harakatni boshlashi, balki sekinlashishi ham mumkin, bu uning tarbiyasi uchun yangi imkoniyatlar yaratadi, xususan, xulq-atvor qoidalarini o'rganish uchun. Nutqni rivojlantirish va tushunishdagi eng muhim yutuq - tinglashni o'zlashtirishdir. 1-3 yoshda og'zaki diqqat jadal shakllanadi, so'zning nafaqat tovush tomoniga, balki uning mazmuniga ham e'tibor qaratish va eshitilgan narsa haqida qayg'urish qobiliyati. Bola qisqa adabiy matnlarning mazmunini allaqachon tushunadi, bu uning shaxsiy tajribasi yoki tinglash paytida idrok etilgan vaziyat va ob'ektlar bilan bevosita bog'liq. Hayotning uchinchi yilida bola kattalarning 3-4 jumladan iborat qisqa hikoyalarini idrok etadi. Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish ko'p jihatdan quyidagilarning to'g'ri hal etish bilan bog'liq:

-nutqni rivojlantirishga doir didaktik materiallar tarkibiga ota-onalar, tarbiyachining ma'lum maqsadga qaratilgan nutqi, bolalarga o'qib yoki aytib beriladigan ertak, she'r, qo'shiqlar, hikoyalar muntazam kiritilishi;

-ta'limning didaktik materiallarni foydalanadigan tarzda zamonaviy tashkil etilishi;

-ta'limiy o'yinlarda bolalarning faol nutqiy muloqotda bo'lishini ta'minlash. Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi bolalarning nutq qobiliyatini shakllantirishda quyidagi qiyinchiliklarga duch kelmoqda:

-har bir bolaning individual qobiliyatlarini aniqlash va mos ravishda rivojlantirish;

-hamkorlikka asoslangan ta'lim munosabatlarida bolani faollashtirish;

-nutqiy qobiliyati yashirin bolalar bilan olib boriladigan alohida o'yinli vaziyatlar kabilardir. Maktabgacha yoshdagi bolalarning nutqini o'stirishda oldindan tayyorlangan mavzularda suhbatlar, teatrlashtirish usullari, sahnalashtirish o'yinlari, savol-javoblar juda foyda beradi. Ta'kidlash joizki, bola uchun katta yoshli odam savollarga javob topishning yagona vositasi, qiziqarli taassurotlar manbai hisoblanadi. Bola kattalar bilan dialogga kirishishga, narsalar va o'yinchoqlarga egalik qilishga intilarkan, u ushbu maqsadlarga erishish uchun so'zdan foydalanishga ehtiyoj sezadi, ba'zida o'zi tashabbus ko'rsatib, fikr bildiradi. Katta yoshli odam bola bilan dialogga kirishish jarayonida bolaning bir so'zli fikrlarini grammatik jihatdan to'liq shakllantirilgan so'zlarga aylantirish orqali uning kamchiliklarini tuzatadi. Bola o'rganganlarini faol o'zlashtiradi va undan o'z nutqida foydalanadi. Shuning uchun maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda uning ota-onasi, aka-opalari va tarbiyachilarining hissasi katta. Ayniqsa tarbiyachi asosiy ijrochi roolidan kuzatuvchi

darajasiga statusini o'zgartirishi bolalarga erkinlik beradi. Pedagogning ijrochi-bolalar xatti-harakatlarini rag'batlantirishi esa nutqiy faollikka yo'l ochadi.

Shu kabi innovatsion texnologiyalarni tanlashda quyidagi talablarga e'tibor qaratish kerak:

-texnologiyani o'qib berish emas, balki bolalarning muloqot qobiliyatini rivojlantirishga, nutq madaniyatini tarbiyalashga yo'naltirish;

-har bir bola uchun uning yoshi va individual xususiyatlarini inobatga olgan holda har xil faoliyat turlarida faol nutq amaliyotini tashkil etish. Zamonaviy amaliyotda maktabgacha ta'limni maktabgacha ta'lim chiqishi masalalarni talab qiladigan bir qator muammolarni amalga oshirmoqda. Yaqinda nutqni buzgan bolalar soni sezilarli darajada oshadi, miqdori va sifatli o'zgarishlar, ularning rivojlanishida kuzatilmoqda. O'qituvchilar tomonidan maktab va bolalar bog'chalari terapevtlarining so'zlariga ko'ra, maktabgacha bolalarning 58 foizi va birinchi sinf o'quvchilarining 56 foizinutqni rivojlantirishda qat'iylik mavjud. Shuni ham ta'kidlash kerakki, vakolatli nutq uning ahamiyatini yo'qotadi, chunki Zamonaviy bolalar (televidenie reklama, zamonaviy multfilmlar, ijtimoiy tarmoqlarda aloqa va boshqalar) tomonidan boshqa nutqning boshqa standartlari mavjud. Zamonaviy jamiyat tilining til rivojlanishi tendentsiyasi - bu biantualizm va ko'p tillovualizm (ikki tilli va polibinevmizm). Maktabgacha yoshdagi nutqning tarkibiy qismlari - bu nutqning tarkibiy qismlari va aqliy funktsiyalarning tarkibiy qismlari ularning maksimal safarbarligini talab qiladigan yangi maktab sharoitida eng zaif bo'lgan. Hozirgi bosqichda an'anaviy o'rganish usullari samarali emas va davlat va jamiyatning zamonaviy talablariga javob bermaydi. Yangi sharoitida, minimal muddati tugagandan so'ng, o'qituvchi oldida, o'qituvchining oldida yangi vazifalar sonini hal qilish kerak, logop yangi usul va texnologiyalardan foydalanish zarur. Innovatsion texnologiyalar - bu pedagogik faoliyat natijasiga samarali erishishni ta'minlaydigan tarbiyachi va tarbiyalanuvchilar o'rtasidagi o'zaro ta'limiy munosabatlarning yangi usullari va uslublaridir. Bunday ta'limiy muhit zamonaviy sharoitlarda bolaning shaxsiy rivojlanishidagi dinamik o'zgarishlar tufayli ijobiy natijaga erishishga qaratilgan ta'limiy usullar, metodlar, vositalarni o'z ichiga oladi. Aynan MTTda nutq o'stirish jarayonida badiiy adabiyotning o'rni beqiyosligini e'tirof etgan holda, badiiy asarlarni yangi texnologiyalar vositasida bolalarga o'rgatishning samaradorligi yuqori ekanligini kuzatdik.

Psixolog olimlarning fikricha, bolani besh-oylikdan boshlab nutqni tushunishga o'rgata boshlash kerak. Buning uchun bolaga, biror predmetni nomini bir necha marta aytib, takror takror eslatib ko'rsatish kerak. Bu holat bir necha marotaba

takrorlangach, keyingi safar shu predmetni ko'zi bilan qidira boshlaydi. Bu narsa bolaning kattalar nutqiga tushuna boshlashini bildiradi. Bola nutqini shakllantirishda nafaqat muloqot qilish balki, ularda sensor motorikani shakllantirish ham, samarali natija beradi. Bolada yirik va mayda motorikalarni rivojlantirish, miya faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatib, nutqining rivojlanishiga, tafakkur, idrok, xotiraning shakllanishiga motivatsiya beradi. Bola nutqining noto'g'ri shakllanishi va buzilishining yana bir sababi, ikki tilda so'zlashuv muhitidir. Ayrim ota-onalar farzandini ikki tilni baravar o'rganishini xohlaydilar va o'z ona tilida ravon so'zlay olmagan bolalariga boshqa xorijiy tillarni o'rgatishga harakat qilishadi. Natijada o'z ona tilining grammatik qurilishini yaxshi bilmagan bola, o'zga tilni ham mukammal o'zlashtira olmaydi, bola nutqida ikki til qorishmasi yuzaga keladi. Na, u tilda na bu tilda aniq va ravon gapira olmaydi. Yoki ota-onalar va pedagog tarbiyachilar bola nutqini rivojlantirishda aniq rejali yondashishi kerak bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda; an'anaviy ravishda badiiy asarlarni o'qib berishdan ko'ra innovatsion shaklda badiiy asar bilan tanishtirishning amaliy afzalliklarini tasniflaymiz. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun an'anaviy ta'limiy faoliyat tarbiyachining hikoya qilib berishi, o'qib berishi va takrorlatgan holda yod oldirishini tan oladi. Ammo tajriba shuni ko'rsatadiki, bolalar tarbiyachining hikoyasini kichik o'zgarishlar bilan takrorlaydilar, hikoyalar kambag'al so'zlar vositasida talqin qilinadi xolos. Shuning uchun, hikoyani o'qib berish jarayni nihoyasiga yetgach, bolalardan qayta hikoya qilib berish emas, shu hikoya asosidagi aralash kartinkalarni magnitli doskaga o'z o'rniga ko'ra terib chiqishini talab etadigan "Rasmlarning o'rnini top" o'yini bolalarni faol nutqiy vaziyatga undaydi. Ular voqealar ketma -ketligiga ko'ra rasmlarni izlab topish jarayonida nafaqat ularning nutqi balki, diqqati, kuzatuvchanligi, mantiqiy fikrlashi ham rivojlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nishonova Z., Alimova G. Bolalar psixologiyasini va uni o'qitish metodikasi. T.: "O'zbekiston Yozuvchilari uyushmasi Adabiyot jamg'armasi" 2006-B.68.
2. Babayeva D.R. Nutq o'stirish nazariyasi va metodikasi. T.: 2018.
3. Qodirova F.R., Qodirova R.M. Bolalar nutqini rivojlantirish nazariyasi va metodikasi. T.: -2006.
4. Shodiyeva Q. Nutq o'stirish uslubiyoti. Nashriyot manba ijodiy uyi. T.: 2008.

5. Ахатова, Дилдора Ахтамовна, and Хайрулла Нурилла Ўғли Ёқубов. "БУЮК АЛЛОМА АБУ ҲОМИД ҒАЗЗОЛИЙНИНГ ФАЛСАФИЙ, ДИНИЙ ВА МАЪНАВИЙ ҚАРАШЛАРИ." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 3.5 (2023): 559-563.
6. Akhatova, D. A. (2023). THE ROLE OF THE GREAT THINKER ABU ALI IBN SINA'S PHILOSOPHICAL AND RELIGIOUS TEACHINGS IN THE EDUCATIONAL PROCESS. *World Bulletin of Management and Law*, 22, 22-24.
7. Ахатова, Дилдора Ахтамовна. "ШАРҚ МУТАФАККИРИ АБУ АЛИ ИБН СИНО ДУНЁҚАРАШИГА ҚАДИМГИ ЮНОН ФАЛСАФАСИНИНГ ТАЪСИРИ." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 3.5 (2023): 227-233.
8. Axatova, D., & Norsafarova, Z. (2024). О'ЗБЕКISTONDA FUQOROLIK JAMIYATINING KONSTITUTSIYADAGI O'RNI. Interpretation and researches.
9. Makhmudov, S. (2023). INTERPERSONAL RELATIONSHIP AS A FACTOR INFLUENCING THE FORMATION OF EMOTIONAL ATTITUDE TO SCHOOL EDUCATION DURING ADOLESCENCE. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 2(19), 46-49.
10. Makhmudov, Siroj. "CHARACTERISTICS OF EXHIBITING EMOTIONAL STATUS IN RELATION TO EDUCATION IN ADOLESCENT PERIOD." *Science and innovation in the education system* 2.12 (2023): 53-55.
11. Махмудов, С. С. Ў. (2021). ЎСМИРЛИК ДАВРИДА МАКТАБ ТАЪЛИМИДА ЭМОЦИОНАЛ МУНОСАБАТНИНГ ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. *Scientific progress*, 2(1), 1687-1692.
12. Solik o'g'li, Mahmudov Siroj. "ДИАГНОСТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ В СВЯЗИ С ОБУЧЕНИЕМ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ." "О 'ЗБЕК ТИЛИНИ ОНА ТИЛИ ВА ХОРИЈИЙ ТИЛ СИФАТИДА О 'QITISHNING DOLZARB MASALALARI" MAVZUSIDAGI: 444.